

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЖИВОТНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ

Урозов Мустафокул Култураевич

Доцент Термезского Государственного Университета Республики Узбекистан

Отамуродов Журабек Отаниёзович

Докторант Бухарского инженерно-технологического института Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7297810>

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы приготовления и получения, а также преимущества и недостатки животных и синтетических клеев.

Ключевые слова: галерта, мездровый клей, костный клей, загниваемость, адгезив, метилцеллюлоза, полвинилацетат, карбоксиметилцеллюлоза.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ANIMAL AND SYNTHETIC ADHESIVES

Abstract. This article discusses the methods of preparation and preparation, as well as the advantages and disadvantages of animal and synthetic adhesives.

Keywords: galerta, mezdra glue, bone glue, rotteness, adhesive, methylcellulose, polyvinyl acetate, carboxymethylcellulose.

ВВЕДЕНИЕ

Клей вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять различные материалы. Склеивание обусловлено образованием прочной адгезионной связи между прослойкой клея и материалами соединяемых поверхностей или появлением новых межмолекулярных связей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данной статье рассмотрим преимущества и недостатки животных и синтетических клеев.

К животным клеям относят костный, мездровый и казеиновый.

Костный клей изготавливают из обезжиренных и отполированных костей животных. Он бывает следующих видов: галерта, плиточный, дробленный, гранулированный и чешуйчатый. Галерта – вываренный из костей бульон, выпаренный до клевого состояния. Плиточный – разрезанная на плитки галерта, высушенная до твердого состояния. Дробленный – часть плиточного клея, просеянная через сито с отверстиями в 10 мм. Гранулированный клей – однородные, чешуйчатоподобные гранулы, от желтого до темно-коричневого цвета, пропущенные через сито с отверстиями в 10 мм. Чешуйчатый клей желтоватого цвета, его частицы ненормированных размеров имеют вид хлопьев и порошка.

Чтобы приготовить малярные составы, клей следует варить. Для этого предварительно, за сутки, плиточный или дробленный клей замачивают в теплой воде, а затем варят. Чтобы клей не подгорел, его варят на паровой бане. В малярных работах костный клей применяют для приготовления окрасочных составов, грунтовок, шпатлевок, подмазочных паст.

Мездровый клей получают путем разваривания с водой белковых отходов кожевенных и кожсырьевых заводов с последующим высушиванием. Мездровый клей подразделяют на твердый и галерту. Твердый бывает: плиточный, чешуйчатый,

стружковый, дробленый и гранулированный. В зависимости от физико-химических свойств клеев подразделяют на марки: КМЭ, КМВ, КМ-1, КМ-2 и КМ-3. Эти виды клея считаются пригодными к употреблению, пока их не тронула плесень.

Плиточный клей выпускают длиной до 250 мм, шириной до 90 мм, толщиной до 10 мм, от светло-желтого до темно-коричневого цвета с гладкой или гофрированной блестящей поверхностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В малярных и обоевых работах мездровый клей применяют наравне с костным. Хранят в сухом помещении. Срок хранения твердого клея – 12 месяцев, а галерты – 12 дней с момента изготовления. [1]

Основой клеев животного происхождения являются белковые вещества: коллаген (в мездровом и костном клеях) и казеин (в казеиновом).

Мездровый клей представляет собой смесь продуктов кожного покрова животных – коллагена. Его вырабатывают из обрезков шкур. Переработка этих отходов связана с удалением из них жира и мышечной ткани, разрыхлением коллагеновой ткани известковым раствором и последующей варкой в воде.

Костный клей вырабатывают из костей животных. При переработке костей в клей их освобождают от мускульной ткани, обезжиривают бензином, а затем обрабатывают раствором соляной кислоты, что позволяет при последующей промывке водой удалить минеральные вещества. Получаемый после обработок костный хрящ разваривают в горячей воде (при температуре 60-90С) и получают клеевой раствор. [2]

Достоинства мездрового и костного клеев:

- 1) экологичность
- 2) невысокая стоимость
- 3) биологически чистый.

Недостатки:

- 1) длительность приготовления клеевого раствора
- 2) необходимость постоянного нагрева и поддержания определенной температуры
- 3) длительность высыхания клеевого шва
- 4) низкая водостойкость и теплостойкость клеев
- 5) легкая загниваемость, повреждение микроорганизмами.

Применяют мездровый клей для склеивания деревянных изделий и деталей (в производстве мебели), костный клей – в переплетном деле. Мездровый и костный клеи применяются в малярной технике для приготовления клеевых (водных) красочных составов (побелок). Поэтому костный клей иногда называют малярным.

Основой казеинового клея является казеин – белковое вещество, выделяемое из обезжиренного молока. Выпускается в виде плотных и пористых кусков и зерен различной формы от белого до буровато-желтого цвета. Не растворяется в органических растворителях, в воде набухает.

Во влажной среде клеевой шов набухает, и прочность его снижается. Используется для склеивания древесины в мебельном, фанерном и др. производствах. Кроме сухого, выпускается в жидком виде для склеивания бумаги и картона. Используется для приготовления красочных составов. [3]

По внешнему виду казеиновый клей это однородный порошок серого цвета без посторонних включений с малым количеством комков, распадающихся при легком растирании. Казеиновый клей подразделяют на марки: «Экстра» (В-107) и «Обыкновенный» (ОБ). Клей имеет специфический, но не гнилостный запах. С водой образует однородную массу без комков. Клей марки «Экстра» сохраняет вязко текучее состояние не менее 5 ч, а «Обыкновенный» – не менее 4 ч. Состояние плотного эластичного студня клей «Экстра» сохраняет не менее суток.

Казеиновый клей применяют главным образом для окраски фасадов, так как он образует очень прочное, несмываемое покрытие, а также для склеивания древесины, изготовления грунтовок, шпатлевок.

Казеиновые клеи в качестве адгезивных материалов имеют ряд особенностей, которые с точки зрения человека можно отнести к преимуществам или недостаткам. К несомненным преимуществам казеиновых клеев стоит отнести:

- 1) высокая надежность клеевого соединения;
- 2) стойкость казеиновых клеев к высоким температурам и влажности;
- 3) отсутствие вредных выделений делает казеиновый клей незаменимым компонентом экологически чистых производств;
- 4) неприхотливость сухого казеинового клея к внешним условиям позволяет транспортировать его без затрат на специальную тару и помещения для хранения;
- 5) казеиновый клей в сухом виде хранится до 12 месяцев.

Недостатки этого вида адгезива напрямую связаны с его достоинствами. Будучи продуктом натурального происхождения, его компоненты могут быть испорчены органическими паразитами, например, плесенью, которая образуется в процессе медленного испарения жидкости из клея. Для предотвращения появления плесени в состав казеинового клея добавляют нашатырный спирт.

Еще одним недостатком является высокая гигроскопичность (проницаемость) адгезива. Иными словами, он проникает глубоко в поры материалов, которые должен соединять, оставляя на их поверхности некрасивые пятна, которые с течением времени только темнеют. Поэтому казеиновый клей не используют на светлых материалах, не применяют на проклейки тонких декоративных элементов - фанеры или тканей.

ОБСУЖДЕНИЕ

К синтетическим клеям относят карбоксиметилцеллюлозу, метилцеллюлозу и растворы поливинилацетата.

Карбоксиметилцеллюлоза техническая (КМЦ) – натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты, получаемая при взаимодействии щелочной целлюлозы с монохлорацетатом натрия или монохлоруксусной кислотой. По внешнему виду КМЦ – мелкозернистый порошок белого или кремового цвета. Растворимость в воде не менее 99,3 %.

КМЦ как связующее хорошо смешивается с пигментами, не изменяя их цвета, а также с крахмалом, желатином, мылом, декстрином, олифой и некоторыми лаками, обладает биологической стойкостью (почти не гнивает); хорошо сцепляется с основанием; легко набухает и растворяется в теплой и холодной воде, образуя при этом коллоидный раствор, способный сохраняться длительное время.

Клеевые окрасочные составы на КМЦ готовят предварительным замачиванием без варки. Готовить клей следует в глазурованной, эмалированной, деревянной или стеклянной посуде, так как металлическая может быть испорчена коррозией. Расход клея 30–50 г на 1 кг окрасочного состава. Если в клей или окрасочный состав на КМЦ добавить 1 %-ный раствор алюминиевых квасцов, высохшая пленка не будет растворяться в воде

КМЦ применяют для приготовления клеевых и окрасочных составов, а также для наклейки обоев или различных пленочных материалов.

Карбоксиметилцеллюлоза на сегодняшний день является одним из самых распространенных и востребованных продуктом при строительстве и ремонте. Также немаловажную роль при этом играет его относительно невысокая стоимость при весомых и проверенных временем достоинствах.

Преимущества клея карбоксиметилцеллюлоза;

- 1) Клей КМЦ обладает прекрасными клеящими свойствами;
- 2) Не имеет запаха;
- 3) Является экологически чистым продуктом;
- 4) Не допускает образования грибка;
- 5) Хорошо смешивается с другими ингредиентами не изменяя их цвета;

Основным недостатком карбоксиметилцеллюлозы является долгое разбухания около 2-х часов что для клея является довольно долгим сроком. Но некоторые производители уже устранили этот минус. Современные рецептуры предполагают полное растворение за 10-15 минут, хотя цена таких клеев будет выше. [4]

Метилцеллюлоза – порошкообразный или волокнистый продукт белого или желтоватого цвета, представляющий собой простой эфир древесной целлюлозы. Используется для приготовления клеев, которыми наклеивают обои, слоистые пластики, в производстве латексных красок, лаков и пр.

К преимуществам метилцеллюлозы относятся:

- 1) связующее действие для пигментов;
- 2) высокая адгезия в сухом виде;
- 3) способность образовывать пленки.

Поливинилацетатный клей (ПВА) – спиртово-водный раствор низкомолекулярного поливинилацетата или разбавленная водой эмульсия. Клеит дерево, бумагу, картон, стекло, фарфор, кожу, линолеум, облицовочные плитки. Перед применением необходимо перемешать или взболтать. Клей в виде водной эмульсии применяют для приклеивания моющихся обоев и пленочных отделочных материалов. [5]

Преимущества поливинилацетатных клеев обусловлена большим количеством преимуществ, которые способствуют надежному склеиванию деталей на долгое время:

- 1) экономный расход (около 100–200 г/м²);
- 2) эластичный клеевой шов, устойчивый к изгибам и температурному воздействию;
- 3) экологическая чистота – в составе продукта отсутствуют токсичные вещества, поэтому он может применяться для склеивания изделий в детских учреждениях;
- 4) возможность работать с материалом при высокой влажности воздуха (свыше 80 %).

ВЫВОДЫ

Единственным минусом поливинилацетатного клея всегда считался низкий уровень водостойкости. Причина тому – наличие воды в его составе. Всё, что склеено материалом, со временем может расклеиваться, если подвергнется воздействию влаги.

Синтетические клеи имеют недостатки, которые влияют на оценку надежности клееных изделий и конструкций и не позволяют применять их для многих конструкций.

REFERENCES

1. <https://studopedia.org/9-4378.html>
2. <https://infopedia.su/16x60e.html>
3. Петрова А. П. «Термостойкие клеи» М., «Химия», 1977. 107 стр.
4. <https://chem21.info/info/651863/>
5. Хрулев В.М. «Синтетические клеи и мастики»: конспект лекции. Высшая школа. Москва. 1970.. 16 стр
6. Отамуродов Ж. О. Подсистема проектирования одежды промышленного производства по индивидуальным заказам населения //Молодой ученый. – 2016. – №. 9. – С. 261-263.
7. Отамуродов Д. О., Асланова З. Р., Ибрагимова И. З. Художественные особенности узбекского национального костюма //Молодой ученый. – 2016. – №. 12. – С. 985-988.
8. Отамуродов Ж. О., Холмуродова Д. Д. Анализ конструктивных решений, применяемых для повышения комфортности обуви //Молодой ученый. – 2020. – №. 38. – С. 12-14.
9. Отамуродов Ж. О., Холмуродова Д. Д. Процесс раскроя при производстве швейных изделий //Молодой ученый. – 2020. – №. 37. – С. 17-20.
10. Отамуродов Ж. О., Жамолов Ж. Т., Олимова С. О. Нетрадиционные методы образования–залог инновационного подхода к образованию //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 58.